

MILLIY IQTISODIY TARAQQIYOT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

TOSHKENT-2025

**TOSHKENT IQTISODIYOT VA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
MOLIYAVIY BOSHQARUV VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
FAKULTETI**

**«MILLIY IQTISODIY TARAQQIYOT VA RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA»**

mavzusidagi respublika ilmiy – amaliy konferensiya materiallari to‘plami
(2025 yil 22 may, Toshkent - 774 b.)

Mazkur to‘plamda «*Milliy iqtisodiy taraqqiyot va raqamli transformatsiya*» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalari va tezislari o‘rin olgan. Unda ilmiy-tadqiqotlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchilar va olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari o‘rin olgan. Anjuman materiallaridan fan sohalari mutaxassislari, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistr va bakalavr talabalar, oliy va o‘rta maxsus, umumta’lim maktablarining o‘qituvchilari hamda barcha qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

II QISM

Toshkent 2025

UO'K:.....

«Milliy iqtisodiy taraqqiyot va raqamli transformatsiya» mavzusida respublika ilmiy – amaliy anjuman materiallari to'plami. Tuzuvchi va nashrga tayyorlovchilar: Saidova Saida, Anvar Xurramov, Nazokat Tursunaliyeva. - T.:”DAVR MAXSIMUM MEDIA” 2025. 774 bet.

Mas'ul muharrir:

Sh.Mavlanov-Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti rektori

Tahrir hay'ati:

Iqtisodiyot fanlari doktori,v.b.professor - Sh.X. Sattarov, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor - A.T. Kenjabayev, iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent - I.Yuldasheva, dotsent - S.Saidova, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent - N.Niyazova, iqtisod fanlari bo'yicha iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),v.b. prof. J.Ko'charov, Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent - A.Tashanov, k.o'q.A.X.Xurramov, k.o'q. Sh.Ergashev, o'q. S.Bo'tayeva, k.o'q. S.Saloxitdinov

To'plam tarkibidan o'rin olgan marolalar mualliflarning ilmiy tadqiqot natijalari va shaxsiy ilmiy qarashlarini o'zida aks ettiradi.

© S.Saidova, A. Xurramov,N.Tursunaliyeva, 2025;
© “DAVR MAXSIMUM MEDIA”, 2025.

II-SHO'BA

*Iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar: milliy
rivojlanish uchun
sinergetik integratsiya.*

*"Экономика и цифровые технологии:
синергетическая интеграция для национального
развития."*

*"Economy and Digital Technologies: Synergetic
Integration for National Development."*

1. Green Economy: Theories and Practice. – Oxford University Press, 2017.
2. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. – Tashkent, 2018.
3. Sanoat va ekologiya: yangi yondashuvlar. – Tashkent, 2019.
4. Global Green Economy Trends and Policies. – UN Environment Programme, 2020.

SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTAR HISOBOT TUZISHNING XUSUSIYATLARI

Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti 1-bosqich tayanch doktoranti
bobomuradovasarvinoz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada savdo korxonalarida segmentar hisobot tuzishning asosiy tamoyillari va amaliy xususiyatlari yoritilgan. Segmentar hisobotning mazmuni, tuzilishi, tuzish tartibi hamda ichki va tashqi foydalanuvchilar uchun axborot ahamiyati tahlil qilingan. Maqolada segmentar hisobotni shakllantirishda korxonaning faoliyat turi, segmentlar ajratish mezonlari, hisobot shakllari va axborot tizimlarining o'rnini ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston savdo korxonalarida segmentar hisobot yuritish holati o'rganilib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari asosida takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: *segmentar hisobot, savdo korxonasi, moliyaviy axborot, hisobot shakli, boshqaruv qarorlari.*

Kirish. Bugungi tezkor o'zgarayotgan iqtisodiy muhitda savdo korxonalarining samarali faoliyat yuritishi ko'p jihatdan ularning ichki moliyaviy boshqaruv tizimiga, xususan, ishonchli va aniq axborotga asoslangan tahlillarga bog'liq. Ayniqsa, ko'p segmentli yoki bir nechta yo'nalishda faoliyat yurituvchi savdo korxonalarida uchun segmentar hisobot muhim axborot manbai sifatida xizmat qiladi. Ushbu hisobot orqali har bir alohida segment (mahsulot guruhi, geografik hudud yoki mijozlar toifasi) bo'yicha moliyaviy natijalar alohida ko'rinishda tahlil qilinadi.

Segmentar hisobot boshqaruv qarorlarini qabul qilishda, resurslarni optimal taqsimlashda, strategik rejalashtirishda va moliyaviy nazoratni kuchaytirishda muhim vositadir. Ilmiy adabiyotlarda, jumladan, C.Drury tomonidan qayd etilganidek, "Segmentar tahlil kompaniyaning samarali boshqaruvi uchun zaruriy axborotni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi". Bu yondashuv korxonaning turli segmentlari bo'yicha daromad va xarajatlarni aniq ajratish orqali har bir yo'nalishning rentabelligini baholash hamda resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, xorijiy tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, segmentar hisobot

orqali boshqaruvchilarning strategik qarorlar qabul qilishdagi aniqligi oshadi, risklar esa aniqroq baholanadi . Bunday axborot tizimlari nafaqat ichki tahlil uchun, balki tashqi investorlar va manfaatdor tomonlar uchun ham shaffof va ishonchli moliyaviy ko'rsatkichlarni taqdim etishga xizmat qiladi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, jumladan IFRS 8 , ushbu hisobotni tayyorlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Biroq, amaliyotda har bir savdo korxonasi o'ziga xos faoliyati, tashkiliy tuzilmasi va axborot tizimlari mavjudligi segmentar hisobot tuzish jarayonini murakkablashtiradi.

Mazkur maqolada savdo korxonalarida segmentar hisobot tuzishning amaliy xususiyatlari, mavjud yondashuvlar, qo'llanilayotgan texnologiyalar hamda O'zbekiston amaliyotidagi real holatlar chuqur tahlil qilinadi va mazkur sohadagi samaradorlikni oshirishga doir tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Segmentar hisobotning nazariy asoslari, xalqaro standartlardagi o'rni hamda amaliy ahamiyati zamonaviy ilmiy adabiyotlar va amaliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Xususan, xalqaro moliyaviy hisobot standartlaridan biri bo'lgan IFRS 8 "Operating Segments" standarti segmentar hisobot tuzishning asosiy mezonlarini belgilaydi. Mazkur standartga ko'ra, korxonalar o'z faoliyat segmentlarini ichki boshqaruv hisobotlariga asoslanib aniqlashlari lozim, ya'ni rahbariyat tomonidan muntazam ravishda nazorat qilinadigan va baholanadigan segmentlar hisobga olinadi. Segmentar hisobot, asosan, foydalanuvchilarga korxonalar faoliyatining turli sohalari bo'yicha moliyaviy holatini tahlil qilish imkonini berishga qaratilgan.

IFRS 8 standarti amaliyotga tatbiq etilgach, korxonalarda segmentar hisobot yuritishda sezilarli yondashuvlar shakllangan. Martin Nienhaus tomonidan yozilgan "Segment Reporting under IFRS 8: Reporting Practice and Economic Consequences" asari da ushbu standart asosida yuritilgan hisobotlarning iqtisodiy oqibatlarini chuqur tahlil qilingan. Muallifning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, kompaniyalar segmentlar bo'yicha aniqroq va batafsilroq axborot taqdim etishni boshlagan, bu esa moliyaviy shaffoflikni oshirib, investorlar va tahlilchilar uchun ishonchli axborot manbai sifatida xizmat qilgan. Bu narsa kapital qiymatini pasaytirish va axborot assimetriyasini kamaytirishga yordam berganligini isbotlagan.

Shuningdek, Behn, B.K., Nichols, N.B. va Street, D.L. tomonidan olib borilgan tadqiqotda ham IFRS 8 standarti joriy etilgach, korxonalar hisobotlarida segmentlar bo'yicha axborotlarning ko'lami va aniqligi oshgani, bu esa bozordagi axborot nosimmetriyasini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlangan. Ularning tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, shaffoflik darajasining oshishi kapital bozoridagi ishonch muhitini mustahkamlab, investorlarga yanada asosli qarorlar qabul qilish imkonini yaratgan.

Shuningdek, standartda segmentar hisobotda aks ettirilishi zarur bo'lgan asosiy ko'rsatkichlar aniq belgilangan: ular qatoriga har bir segmentning daromadi, xarajatlari, foydasi, aktivlari va majburiyatlari kiradi. Bundan tashqari, ularni o'lchashda qanday hisob siyosati va moliyaviy usullar qo'llanilayotgani haqida ham ma'lumotlar taqdim etilishi talab etiladi. Hisobotning mazmuni va strukturasi rahbariyat tomonidan foydalaniladigan ichki moliyaviy axborotlar asosida shakllantiriladi, bu esa uni boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim vosita sifatida ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda ham segmentar hisobotning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. U boshqaruv qarorlarini asoslash, korxonalar resurslarini to'g'ri taqsimlash, strategik rejalashtirish, xatarlarni baholash va investorlar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa, savdo korxonalarida faoliyat ko'lami, mahsulot xilma-xilligi va mijozlar segmentlari turlicha bo'lgani bois, ularning har biri bo'yicha alohida moliyaviy natijalarni kuzatib borish zarur bo'ladi.

Shu bilan birga, O'zbekiston amaliyotida segmentar hisobot hali to'liq joriy qilinmagan bo'lsa-da, bu yo'nalishda xalqaro tajribalarni o'rganish va tatbiq etish bo'yicha ilmiy izlanishlar kuchaymoqda. Jumladan, M. Karimova o'zining "Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini O'zbekiston korxonalarida joriy etish istiqbollari" nomli maqolasida IFRS 8 standartining mazmuni, mohiyati hamda uning korxonalar boshqaruv tizimidagi o'rni haqida fikr bildirgan. Muallif ushbu standartni amaliyotga joriy etish orqali moliyaviy shaffoflik va tahliliy axborotlar sifatining oshishini ta'kidlaydi .

Shuningdek, X. Xidirovning ilmiy tadqiqotida savdo korxonalarida menejment hisobotining shakllanishi va unga segmentar tahlil elementlarini integratsiyalash muammolari yoritilgan. Muallif segmentar hisobot yuritishda axborot tizimlari va avtomatlashtirilgan hisob dasturlarining roli, shuningdek, mas'uliyat markazlari asosida segment ajratish mexanizmlarini tavsiya qilgan .

Bundan tashqari, T. Norqulova tomonidan yozilgan "Segmentar hisobot shakllarini ishlab chiqish va ularning boshqaruv qarorlariga ta'siri" nomli maqolada, segmentar axborotning menejerlar uchun strategik ahamiyati, moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha segmentlar kesimida solishtirma tahlil olib borishning afzalliklari ochib berilgan. Muallif O'zbekiston korxonalarida mavjud bo'lgan segmentlar kesimida axborot taqdimotining cheklanganligi va bu boradagi normativ-huquqiy asoslarning zaifligini ham qayd etadi .

Materiallar va metodlar. Ushbu tadqiqotda savdo korxonalarida segmentar hisobot tuzishning xususiyatlari o'rganilgan bo'lib, asosan ikki xil metodologik yondashuvdan foydalanildi: nazariy tahlil va empirik tadqiqot.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida segmentar hisobotning nazariy asoslari, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (xususan, IFRS 8 "Operating Segments"

standarti) va uning amaliy qo'llanilishi tahlil qilindi. IFRS 8 standartining o'ziga xos xususiyatlari, korxonalarda segmentar hisobot tuzishning talab va usullari, shuningdek, bu standartni joriy etishning afzalliklari va kamchiliklari ilmiy maqolalar, monografiyalar, xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar asosida o'rganildi.

Nazariy tahlil uchun adabiyotlar ro'yxatiga kirgan ilmiy maqolalar, kitoblar va jurnallar o'rganildi. Xususan, savdo korxonalarida segmentar hisobot tuzishning xorijiy tajribasi va O'zbekiston amaliyoti bo'yicha adabiyotlar tahlili olib borildi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida O'zbekistonning ba'zi savdo korxonalarida segmentar hisobot tuzishning amaliy yondashuvlari o'rganildi. Ushbu empirik tadqiqotda korxonalarning moliyaviy hisobotlari, ichki tahlil hujjatlari va boshqaruv axborotiga asoslangan segmentar hisobotlar ko'rib chiqildi. Tadqiqot jarayonida kvantitativ va sifatli tahlil metodlari qo'llanildi.

Tahlil va natijalar. Ushbu tadqiqotda olingan natijalar, O'zbekistonning bir qator savdo korxonalarida segmentar hisobot tuzish jarayonining mavjud holatini tahlil qilish asosida taqdim etilgan. Tadqiqot davomida amalga oshirilgan statistik va sifatli tahlillar, segmentar hisobotning amaliy qo'llanilishi va uning boshqaruv qarorlarida tutgan o'rni haqida muhim ma'lumotlarni keltirib chiqardi.

Segmentar hisobotlarning amaliy qo'llanilishi bo'yicha so'z yuritadigan bo'lsak, savdo korxonalarining aksariyatida segmentar hisobot tuzish amaliyoti hali to'liq joriy qilinmaganligini ko'rishimiz mumkin. Aksariyat korxonalar faqatgina yillik umumiy moliyaviy hisobotlarni taqdim etgan, ammo faoliyatni turli segmentlar bo'yicha ajratilgan holda tahlil qilishga katta e'tibor qaratilmagan. Shunga qaramay, ba'zi yirik savdo tarmoqlarida, ayniqsa xalqaro tarmoqlarga kirgan korxonalarda, segmentar hisobotlar faqat muayyan bo'limlar yoki mahsulotlar bo'yicha taqdim etiladi.

Savdo korxonalarining segmentar hisobotlaridagi eng muhim ko'rsatkichlar — daromad, foyda, xarajatlar va aktivlar bo'yicha tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko'ra, korxonalar segmentlar bo'yicha faqatgina daromadlar va foyda ko'rsatkichlarini ko'rsatgan, ammo xarajatlar va aktivlar bo'yicha aniq ajratmalar ko'pincha mavjud emas. Bu esa, segmentar hisobotlarni to'liq va chuqur tahlil qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Segmentar hisobotlar bo'yicha bir qator mavjud muammolar mavjud bo'lib, avvalo, segmentar hisobotlarni tuzishda normativ-huquqiy asoslarning yetarli emasligi va ko'p holatlarda metodologik noaniqliklar mavjudligi ko'rsatildi. Shuningdek, korxonalar segmentlarni ajratishda yagona mezonlardan foydalanmasliklari va axborot tizimlarining samarali ishlashi uchun zarur resurslar yetishmasligi sababli, aniq va ishonchli segmentar hisobotlarni ishlab chiqishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

O'zbekiston savdo korxonalarida segmentar hisobotlarning hozirgi holatini, ularning boshqaruv jarayonlarida tutgan o'rnini va mavjud muammolarni ko'rsatdi. Segmentar hisobotlarning samarali qo'llanilishi, korxonalar uchun strategik qarorlar qabul qilishda sezilarli foyda keltirishiga imkon yaratadi. Biroq, hozirgi kunda ko'p hollarda segmentlar bo'yicha aniq tahlil va ajratmalar yetishmasligi tufayli, to'liq moliyaviy shaffoflikni ta'minlashda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda.

Quyidagi jadvalda, tadqiqot davomida olingan segmentar hisobotlar bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar (daromad, foyda, xarajatlar, aktivlar) va ularning mavjud holati haqida umumiy tahlil keltirilgan.

Segmentar hisobotlar bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar

1-jadval⁸¹

Ko'rsatkich	Segmentar hisobotlarda mavjud holat	Tahlil natijalari
Daromad	Ko'rsatilgan	Yaxshi tahlil qilingan, lekin ba'zi holatlarda segmentlar bo'yicha farqni to'liq aks ettirmaydi.
Foyda	Ko'rsatilgan	Tahlil qilingan, ammo ayrim korxonalarda bo'limlar bo'yicha aniq ajratmalar yo'q.
Xarajatlar	Kam ajratilgan	Segmentlar bo'yicha aniq xarajatlar ajratilmagan, faqat umumiy xarajatlar ko'rsatilgan.
Aktivlar	Kam ajratilgan	Aktivlar bo'yicha segmentar ajratmalarni joriy qilish zarur.

Ko'rsatkich Segmentar hisobotlarda mavjud holat Tahlil natijalari

Daromad Ko'rsatilgan Yaxshi tahlil qilingan, lekin ba'zi holatlarda segmentlar bo'yicha farqni to'liq aks ettirmaydi.

Foyda Ko'rsatilgan Tahlil qilingan, ammo ayrim korxonalarda bo'limlar bo'yicha aniq ajratmalar yo'q.

Xarajatlar Kam ajratilgan Segmentlar bo'yicha aniq xarajatlar ajratilmagan, faqat umumiy xarajatlar ko'rsatilgan.

Aktivlar Kam ajratilgan Aktivlar bo'yicha segmentar ajratmalarni joriy qilish zarur.

Shu bilan birga, segmentar hisobotlarni ishlab chiqishning samaradorligini oshirish uchun normativ-huquqiy asoslarni takomillashtirish, metodologik

⁸¹ Muallif ishlanmasi

yondashuvlarni aniqlashtirish va axborot tizimlarini modernizatsiya qilish zarurligi ta'kidlanadi.

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston olimlari ham segmentar hisobot masalalariga e'tibor qaratib, xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish yo'lida izlanishlar olib bormoqda. Biroq, bu yo'nalishdagi amaliy mexanizmlar, metodologik yondashuvlar va normativ asoslar yanada takomillashtirilishini talab etadi.

Xulosa va takliflar. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston savdo korxonalarida segmentar hisobot tuzish jarayoni hali to'liq joriy qilinmagan bo'lsa-da, bu yo'nalishda mavjud bo'lgan imkoniyatlar va ehtiyojlar tadqiqotda aniq ko'rsatilgan. Segmentar hisobotlar, korxonalariga boshqaruv qarorlarini qabul qilishda aniqroq va samarali yo'nalishlar belgilash imkonini beradi. Biroq, amaliyotda ularning to'liq ishlatilishi uchun ba'zi metodologik va axborot tizimlari bilan bog'liq muammolar mavjud.

Tadqiqotdan olingan ma'lumotlar asosida segmentar hisobotlarning samarali qo'llanilishi boshqaruv va moliyaviy tahlilning sifatini sezilarli darajada oshiradi. Shunday bo'lsa-da, ko'plab korxonalarda segmentar hisobotlarni to'liq ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan normativ-huquqiy va metodologik bazalar hali yetarlicha rivojlanmagan. Ayniqsa, segmentar axborotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilishda yagona yondashuvning yo'qligi amaliyotda turli tafovutlarga olib kelmoqda.

Shuningdek, axborot texnologiyalarining yetarli darajada integratsiyalanmaganligi ushbu jarayonning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, segmentar hisobotlarni joriy etish jarayonida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish – Segmentar hisobotlarni tuzish bo'yicha yagona va aniq tartib-qoidalarni belgilovchi normativ hujjatlar ishlab chiqilishi lozim.

Axborot tizimlarini modernizatsiya qilish – Segmentar hisobotlar shakllantirilishini avtomatlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish zarur.

Kadrlar malakasini oshirish – Segmentar hisobotlar bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning kasbiy bilimlarini muntazam yangilab borish muhim ahamiyatga ega.

Strategik qarorlarni optimallashtirish – Segmentar tahlil asosida resurslarni samarali taqsimlash va marketing strategiyalarini yanada takomillashtirish zarur. Ushbu takliflar amalga oshirilgan taqdirda, O'zbekiston savdo korxonalarida segmentar hisobot tuzishning samaradorligi va moliyaviy shaffofligi sezilarli darajada oshishi mumkin. Bu esa korxonalar ichki boshqaruv mexanizmlarining institutsional asosda mustahkamlanishiga hamda ularning bozor iqtisodiyotidagi

raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, sohaga yo'naltiriladigan investitsiyalar hajmi ortadi va savdo korxonalarini faoliyatining barqaror rivojlanishiga zamin yaratiladi.

References:

1. C. Drury, Management and Cost Accounting. — 11th ed. — London: Cengage Learning, 2021. — 832 p.
2. International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 "Operating Segments". — International Accounting Standards Board (IASB), 2023. // <https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs8>
3. Nazarova, B. U. Segment reporting: theory and practice in emerging markets // Journal of Accounting and Economics. — 2020. — Vol. 5, No. 3. — P. 112–123.
4. Martin Nienhausning "Segment Reporting under IFRS 8: Reporting Practice and Economic Consequences" 2015. Journal "Law, Economics & Management" series: Münsteraner Schriften zur Internationalen Unternehmensrechnung, Volume 13 // https://www.peterlang.com/document/1049481?utm_source
5. Behn, B.K., Nichols, N.B., & Street, D.L. (2013). The impact of segment disclosures under SFAS No. 131 on the market's ability to anticipate future earnings. Journal of Accounting and Public Policy, 32(6), 406–426.
6. Karimova M. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini O'zbekiston korxonalarida joriy etish istiqbollari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2022. — №4. — B. 112–119. // <https://iqtisodiyot.tsue.uz>
7. Xidirov X. Savdo korxonalarida menejment hisobotining shakllanishi va segmentar tahlilning ahamiyati // Buxgalteriya hisobi va audit. — 2021. — №2. — B. 54–59. // <https://auditjournal.tsue.uz>
8. Norqulova T. Segmentar hisobot shakllarini ishlab chiqish va ularning boshqaruv qarorlariga ta'siri // Iqtisodiy fanlar axborotnomasi. — 2023. — №1. — B. 89–95. // <https://economicbulletin.uz>

ILM-FAN VA TEXNOLOGIK TARAQQIYOTNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Raximov Sherbek Kamolovich
O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
Maxsus fanlar sikli o'qituvchisi, mayor

Ilm-fan va texnologik taraqqiyotning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri mavzui zamonaviy iqtisodiyotning asosiy omillaridan biri bo'lib, buning ahamiyati kun sayin

MUNDARIJA		
1.	Alimardonov Muxammadi Ibragimovich O‘ZBEKISTONDA “YASHIL UNIVERSITET”LARNI JORIY ETISH SAMARALARI	5
2.	Alimardonov Muxammadi Ibragimovich IQTISODIY O‘SISHNING AHOLI TURMUSH DARAJASINI BAHOLASHGA TA’SIRINI OSHIRISH	8
3.	Xujamkulov Dilmurod Yusupaliyevich IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDA IQTISODIY VA TABIIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI	10
4.	Xujamkulov Dilmurod Yusupaliyevich MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL ENERGIYA RESUSRLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI	13
5.	Norbaeva Muxlisa Akram qizi VALYUTA KURSINI NAZORAT QILISHNI TA’MINLASHNING ZARURLIGI, XUSUSIYATLARI VA YO‘NALISHLARI	16
6.	Norbaeva Muxlisa Akram qizi VALYUTA SIYOSATINI SAMARALI AMALGA OSHIRISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA MEXANIZMLARI: TAHLILLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	21
7.	Nazarova Munavvar Soatmurod qizi MEVA-SABZAVOTCHILIK XO‘JALIKLARIDA KLASSTER TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	25
8.	Sunatov J.T., Zikrillayeva F.B., Saydulloyeva M.X., Sharofova D.Q. IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH	30
9.	Sunatov J.T., Zikrillayeva F.B., Xolmuratova R.Z., Dustmurodova M.R. TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH	32
10.	Radjabov Bunyod Abduxalilovich O‘ZBEKISTONNING TASHQI SAVDODA LOGISTIKA XARAJATLARI: RAQAMLI YECHIMLAR VA ULARNING EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGIGA	34

	TA'SIRI	
11.	Байбобоева Фируза Набижоновна., Набиева Гулрухсор Бехзодовна, РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	45
12.	Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li SHAXRISABZ SHAHRIDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA MADANIY MEROS OBYEKTLARINI BOSHQARISH MODELI	47
13.	Baxronova Nilufar Sunnat qizi TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY: NATIONAL STRATEGIES AND THE CURRENT SITUATION	51
14.	Zikirov Zafarjon Izzatillo o'g'li QQS SALBIY FARQ SUMMASINI HOSIL BO'LISHI VA QOPLANISHINING IQTISODIY MOHIYATI	56
15.	Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li MILLIY IQTISODIYOTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: IMKONIYATLAR VA TAHDIDLAR	59
16.	Toshpo'latova Sitara Zuhridin qizi IQTISODIY VA RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR: MILLIY RIVOJLANISH UCHUN SINERGETIK INTEGRATSIYA	64
17.	NIZAMOV Akmal Asliddinovich, Muzaffarova Nozimaxon Muzaffar qizi RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O'RNI	67
18.	Abdullayeva Fotima Baxtiyor qizi ILM-FANNING RIVOJLANISHIDA INNOVATSION YECHIMLARNING O'RNI	69
19.	O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Abduraxmanova Nozima Akbar qizi RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR VA IQTISODIY XAVFSIZLIK: SYNERGITEK INTEGRATSIYA ORQALI MUVOZANATNI TA'MINLASH	73
20.	Ahmadaliyeva Maftuna Iqboljon qizi MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI	77

	VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	
21.	Aliboyev Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATNI VAHOLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI	80
22.	Арзикулов Отабек Алиевич, Диёрова Дилёра ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ НАБЛЮДЕНИЙ	85
23.	Bahodirova Dilfuzaxon Bahromali qizi IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: MILLIY RIVOJLANISH UCHUN SINERGETIK INTEGRATSIYA	90
24.	Musurmonov Bahrombek Bahodir o‘g‘li MILLIY IQTISODIY TARAQQIYOT VA IQTISODIY MODELLAR	93
25.	Dadamuxamedov Fasixitdin Gulyamovich, Dadamuxamedov Bobir Fasixitdinovich MILLIY IQTISODIYOT TARAQQIYOTIDA ZARGARLIK SOHASINING ROLI	97
26.	Tleubergenov Rakhat Sharibaevich, Kadirbergenov Makhmud Orazimbetovich DURING THE TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION AND PERSONNEL TRAINING	107
27.	To‘xtasinov Javlonbek Jahongir o‘g‘li INFLATSIYA VA UNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA’SIRI	110
28.	Ismatullayev Jaloliddin Ulug‘bek o‘g‘li INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	114
29.	Ibragimov Navro‘zbek Kimsanbayevich, Kimsanboyev Abdulaziz Navro‘zbek o‘g‘li IQTISODIYOTDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR	117
30.	Bahodirov Ozodbek Abdusalom o‘g‘li	121

	IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: MILLIY RIVOJLANISH UCHUN SINERGETIK INTEGRATSIYA	
31.	O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Karimova Iroda Kamol qizi MOLIYAVIY BOSHQARUVDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	123
32.	Камилова Севара Анваровна, Норбоева Мадинахон Гиёсиддин кизи ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ: КАК ОНИ РАБОТАЮТ	126
33.	Xushmamatova Mahliyo Akmal qizi IFLYATSIYAVIY TARGETLASH, NAZARIY ASOSLAR	131
34.	Xushmamatova Mahliyo Akmal qizi O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAVIY TARGETLASHGA O'TISHNING XUSUSIYATLARI	134
35.	Маматова Мохинур Музаффаровна СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕДАГОГИКИ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	137
36.	Арзикулов Отабек Али ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕС СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ Йўналишлари ва Экспорт Салоҳиятини Статистик Баҳолаш	141
37.	Xaitmurodova Rohila Jasur qizi DAVLAT VA XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	144
38.	Xaitmurodova Rohila Jasur qizi HUDUDIY DXSH LOYIHANING TAHLILI	147
39.	Bahodir Hakimov O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK MUHIT BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA YASHIL IQTISODIYOTNING ROLI VA AHAMIYATI	150
40.	Sattarova Madina Isoqul qizi IQTISODIYOTNING TARMOQ VA SOHALARIDA BULUTLI XIZMATLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	159
41.	Yunusova Gavxar Ibadulla qizi	162

	MILLIY IQTISODIY TARAQQIYOT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA	
42.	Turayeva Irodaxon Lochinbek qizi SUN'IIY INTELLEKT YORDAMIDA CHET TILLARINI O'RGATISH: MILLIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	167
43.	Nagima Muxamadjonova SUV TA'MINOTI SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARINING IQTISODIY VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI EKOLOGIK TAHLILI	173
44.	Nishonova Ro'zixon G'anisher qizi, Atajonova Saidaxon Borataliyevna IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MILLIY RIVOJLANISHI VA IJTIMOY TO'LOVLARNI RAQAMLASHTIRISH UCHUN SINERGETIK INTEGRATSIYASI	177
45.	Nosirjonova Durдона RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SUV RESURSLARDAN FOYDALANISH. O'ZBEKISTON UCHUN SAMARALI MODELI	180
46.	Arzkulov Otabek Ali o'g'li, Obloqulova Marhabaxon Odilxon qizi KICHIK VA O'RTA BIZNES SOHASINING EKSPORT SALOHIYATINI YUKSALTIRISH OMILLARINI STATISTIK BAHOLASH	182
47.	Ostanova Nargiza Baratovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING KICHIK BIZNES ORQALI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISHDAGI SINERGETIK TA'SIRI	185
48.	Qahhorova Malikaxon Abrorbek qizi RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ORQALI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	188
49.	Uktamjonova Zulayxo Anvarjon qizi, Rahimov Abdurahim Alisher o'g'li RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IJTIMOY MEDIA MARKETINGINING AHAMIYATI VA AFZALLIKLARI	194

50.	Shavkat Dadaboyev O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TEZKOR MATBUOTNI ZAMONAVIYLASHTIRISH	197
51.	Axmedov Ulug’bek Qamarbekovich AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH VA UNI UY XO’JALIKLARINING MOLIYAVIY XATTI-HARAKATLARIGA TA’SIRI.	201
52.	Nazarova Munavvar Soatmurod qizi, Ziyadullayeva Ruxshona Ruxiddin qizi RAQAMLI IQTISODIYOTNING MILLIY RIVOJLLANISHDAGI ROLI VA ISTIQBOLLARI	206
53.	Mirzaabdullayeva Mahliyoxon Xosiljon qizi RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA IQTISODIY TIZIMLARNI MODERNIZATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI	211
54.	Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li, Boboqulova Durdona Sanjar qizi RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA IQTISODIY RIVOJLANISH: MILLIY STRATEGIYALAR VA ULARNING TA’SIRI	215
55.	Xalikov Timur Tulkinovich RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA’LIM MUASSASALARI BITIRUVCHILARNI BANDLIGINI TAHLILI.	219
56.	Yulchiyev Asiljon Ortiqali o‘g‘li, Allamberganova Iroda Baxramovna RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA ICHKI TURIZMNING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHNI TA’MINLASH	224
57.	Kuziyev Shaxobiddin Sobirovich SANOAT KORXONALARIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	230
58.	Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTAR HISOBOT TUZISHNING XUSUSIYATLARI	235
59.	Raximov Sherbek Kamolovich ILM-FAN VA TEXNOLOGIK TARAQQIYOTNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA’SIRI	241
60.	G‘iyosov Shaxriyor Dilshod o‘g‘li AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH TIZIMINING	245

	NAZARIY ASOSLARI VAIQTISODIY MOHIYATI	
61.	G'iyosov Shaxriyor Dilshod o'g'li O'ZBEKISTONDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY YO'NALISHLARI	248
62.	Ubaydullayeva Vasila Sadullayevna , Sirliboyeva Sarvinoz Dushaboy qizi INFLYATSIYA VA INFLYATSIYAGA QARSHI SIYOSAT	251
63.	Yulchiyev Asiljon Ortiqali o'g'li, Sirojiddinov Hasanjon Sayfiddin o'g'li O'ZBEKISTONDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY KO'RSATKICHLARGA ERISHISH IMKONIYATLARI	254
64.	Sobirova Muxlisa Sherali qizi MAKROIQTISODIY BARQARORLIK VA UNI IFODALOVCHI ASOSIY INDIKATORLAR	259
65.	Sharipova Zulfiya Shokirjonovna IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: MILLIY RIVOJLANISH UCHUN SINERGETIK INTEGRATSIYA	266
66.	Xudoyqulov Ilxom Jovmart o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna TECHNOLOGICAL INTEGRATION IN PRODUCT COST ANAYSIS	269
67.	Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Karimova Shirin Zoxid qizi RAQAMLI EKOTIZIMLAR YORDAMIDA ILMIY ISHLANMALARNI TIJORATLASHTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI	273
68.	Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR - MILLIY RIVOJLANISH UCHUN SINERGETIK INTEGRATSIYA	276
69.	Rustambekova Ziyoda Ravshan qizi, Shabidinova Zera Ismetovna THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA AND DIGITAL COMMUNICATION ON CONSUMER BEHAVIOR AND MARKETING STRATEGIES	278
70.	To'xtasinov Javlonbek Jahongir o'g'li	282

	IQTISODIY O'SISHDA BANK TIZIMINING O'RNI	
71.	Xidoyatov Murod Batirovich, TDIU-Krems OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI MARKETING VA TALABALAR PSIXOLOGIK QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINING INTEGRATSIYALASHUVI	285
72.	Maftunabonu Xoshimova Xoshimjon qizi IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING O'RNI VA ISTIQBOLLARI	292
73.	Xudoberdiyeva Vaziraxon Bahromjon qizi MILLIY IQTISODIY TARAQQIYOT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA	296
74.	Mirzajonov Shukurullo Muhiddin o'g'li MOLIIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	300
75.	Xikmatova Husnora Fatxulla qizi YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA MOLIYALASHTIRISH VOSITALARI: XORIJIY MAMLAKATLAR AMALIYOTI VA O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR	302
76.	Yuldashev Abduxalil Abdusamat o'g'li RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ORQALI MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH: MAHALLA XONADONLARINI TOIFALASH TIZIMINING ROLI	307
77.	Umurzakova Zamira Salijanovna SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING AHAMIYATI	311
78.	Маматова Мохинур Музаффаровна ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО: ПЕДАГОГИКА И ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	316
79.	Камилова Севара Анваровна, Фатиллоев Лазизбек Лутфиллаевич МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД И ЕГО ФУНКЦИИ	321
80.	Камилова Севара Анваровна, Ойбекова Умида Сардоръек кизи АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ: БЕЗОПАСНОСТЬ	326

	И УДОБСТВО ТРАНЗАКЦИИ	
81.	Камилова Севара Анваровна, Рахматова Нозимахон Зокир кизи ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	331
82.	Камилова Севара Анваровна, Муратов Ержан ФИНАНСОВЫЕ ПУЗЫРИ: КАК ОНИ ВОЗНИКАЮТ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ	335
83.	Камилова Севара Анваровна, Холдорова Шахризода Алишер кизи ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ	339
84.	Худайбердиев Отабек Абсаломович ЦИФРОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	344
85.	Жураева Гавхар Тошбобоевна ҲУДУДНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ МУҲИМ ОМИЛ СИФАТИДА	349
86.	Халиков Тимур Тулкинович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ИНЖИНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ	353
87.	Shukurov Rustam Ergash o'g'li OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH SALONIYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNING O'RNI	357
88.	Юлбарсов Фахриддин Боходирович ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ	365
89.	Мирзарахимова Азиза Бахром кизи РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	369
90.	Каримов Даврон Акулович ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	374

91.	Umirova Gulmira Shodiboy qizi QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	377
92.	Suyundikova Dilafruz Mamarajabovna QISHLOQ XO‘JALIGIDA O‘SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH VOSITALARIDAN FOYDALANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA‘SIRI	379
93.	Boltayev Jasurbek G`ulomovich BUXORO VILOYATI IQTISODIY RIVOJLANISHINI JADALLASHTIRISHDA HUDUDIY MARKETING MEKANIZMLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI	385
94.	Razikova Gulmira Sharifovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA AHOLINI ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISH YO‘LLARINI STATISTIK TADQIQ QILISH	388
95.	Jamaldinova Asal Saliyevna MILLIY IQTISODIYOTDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI SINERGETIK RIVOJLANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR	393
III-SHO‘BA		
96.	Санжар Аликулович Салохиidinov ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ ДЕБИТОРЛИК ВА КРЕДИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ ҲОЛАТИНИ ТАҲЛИЛИ	399
97.	Камилова Севара Анваровна, Раджабов Зафарбек Фаррух угли СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА	403
98.	Камилова Севара Анвар, Мустафоева Шахзода ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ : ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ	406
99.	Камилова Севара Анваровна, Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС И НАСЕЛЕНИЕ	411

100.	Shermamatov Sirojiddin Xaydarovich AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	415
101.	Камилова Севара Анваровна, Икромов Муниса Икром кизи ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА: ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ПРОЕКТОВ	420
102.	Xoshimov Xasan Shokirjon o'g'li BANKLARDA MUAMMOLI KREDITLAR BILAN ISHLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	424
103.	Abdumutaliev Yorbek MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	430
104.	Zayniddin Komila Nabijon qizi RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA VAQF FAOLIYATINI BOSHQARISH: BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	432
105.	Камилова Севара Анваровна, Камилова Севара Анваровна КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ИХ ФУНКЦИИ	439
106.	Юлдашева Иноят Закиряевна ОПТИМИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ДОХОДОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА	443
107.	Камилова Севара Анваровна, Куддусхонов Олимхон Аброрович МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ: ВСЕМИРНЫЙ БАНК	446
108.	Камилова Севара Анваровна, Тухтасинова Дильнура Нодир кизи РОЛЬ МИРОВОГО БАНКА В ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ	450
109.	Туйчиева Мадина Гафаровна РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	453
110.	Камилова Севара Анваровна, Куанышбаева Сарбиназ Беруниевна КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ИХ ФУНКЦИИ	456

111.	Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi O'ZBEKISTONDA FOND BOZORINI RIVOJLANTIRISHDAGI AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING DIVIDEND SIYOSATIDAGI MUAMMOLAR TAHLILI	462
112.	Ashurova Shakhzoda Shavkatovna FUTURE TRENDS AND DEVELOPMENT DIRECTIONS OF DIGITAL BANKING	468
113.	Toshpo'lotova Jasmina Nuriddin qizi XALQARO EKOLOGIK BUXGALTERIYA TIZIMLARI VA ULARNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI	471
114.	Umarova Shaxnoza Keldiyor qizi PROBLEMS OF IMPLEMENTATION INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING INCOME, EXPENSES AND FINANCIAL RESULTS IN UZBEKISTAN AND THEIR SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF A SYSTEM APPROACH	475
115.	Xakimova Maftuna Mirlaziz qizi TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLAR BILAN ISHLASHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	481
116.	Xakimova Maftuna Mirlaziz qizi SUG'URTA XIZMATLARIGA BO'LGAN TALABNI IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK OMILLAR ASOSIDA O'RGANISH	486
117.	Xatamova Mohinur Normurod qizi ZAMONAVIY TASHKILOTLARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	491
118.	Xolikov Shaxzod Dilshod o'g'li TIJORAT BANKLARINING RAQAMLASHTIRISH VA KREDITLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SANOAT KORXONALARINI	495
119.	Xolikov Shaxzod Dilshod o'g'li TIJORAT BANKLARINING KREDITLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SANOAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	501
120.	Norbekov Davronbay Eshmurodovich	509

	UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BYUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBI	
121.	Ochilov Muhridin Toshpulat o'g'li UDK 336-01: BANK KREDITLARINI BERISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH VA KAMBAG'ALLIKDAN CHIQRISH YO'LLARI	512
122.	Odilov Abdumalik MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	520
123.	Hujamurov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XUFIYONA IQTISODIYOTNI KAMAYTIRISHDAGI DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI	522
124.	Arzikulov Otabek Ali o'g'li, Ismatullayev Sardor Abror o'g'li MAMLAKATIMIZDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	525
125.	Odilbekov Muhammadrizo Ulug'bek o'g'li MOLIYAVIY BOSHQARUVLAR, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	528
126.	Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	532
127.	Maxmudova Sharifa Elmurodovna ICHKI AUDITDA TAHLILY AMALLARNING ROLI VA SAMARADORLIGI	535
128.	Mavrulov Ravshan Nematjonovich KORXONALARDA RAQAMLI BUXGALTERIYANI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	539
129.	Maxamatova Nargiza Shuxrat qizi RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARNING ZAMONAVIY XIZMATLARI	543
130.	Husanboyeva Zabihabonu Husniddin qizi, Maqsudova Durdonaxon Soyibjon qizi MOLIYAVIY BOSHQARUV BUHGALTERIYA HISOBI	547

	VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	
131.	M.Sotvoldiyeva, M.Abduqodirova MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	550
132.	Ergashev Abrorbek Raxmatulla o'g'li MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	554
133.	Muxammadjonov Xusan Abdujabbor o'g'li AUDIT VA TURDOSH XIZMATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING AHAMIYATI	561
134.	Нарбекова Гулрух Давронбоевна ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИ МУАССАЛАРИДА БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАР ҲИСОБИ	564
135.	Abdullayev Doston Ubaydullo o'g'li TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	568
136.	Abdullayev Doston Zubaydullo o'g'li TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATI	573
137.	Fayziyev Hosilbek Alijon o'g'li O'ZBEKISTONDA YIRIK TIJORAT BANKLARINI XUSUSIYLASHTIRISH ASOSLARI	579
138.	Fayziyev Hosilbek Alijon o'g'li O'ZBEKISTONDA YIRIK TIJORAT BANKLARINI XUSUSIYLASHTIRISH MASALALARI	583
139.	Холмурадов Мусурмон Авлақулович УО'К: 336.717: ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ АКТИВЛАРИ ДАРОМАДЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	587
140.	Isroilov Ixtiyor MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	609

141.	Botirova Kamola Bahodir qizi RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY SHAFFOFLIK VA HISOBDORLIKNI TA'MINLASH	612
142.	Xakimova Maftuna Mirlaziz qizi TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	615
143.	Toshtemirov Dadaxon MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	622
144.	Ro'zmatova Marhabaxon Shuhrat qizi MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	625
145.	Shomirzayev Mavlonbek ZAMONAVIY BOSHQARUV KONSEPTSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTON AMALIYOTIDAGI AHAMIYATI	628
146.	Abduraxmanova Nozima Akbar qizi MENEJMENT VA YASHIL BUXGALTERIYA UCHUN YANGI AVLOD MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH	630
147.	Ahmadaliyeva Maftuna Iqboljon qizi MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	636
148.	Atajonov Alisher Nurmotjon o'g'li BANKLARNING AKTIV VA PASSIVLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	638
149.	Boboqulov Kamoliddin Gulmurodovich TIJORAT BANKI KREDIT PORTFELINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	643
150.	Boboqulov Kamoliddin Gulmurodovich KREDIT PORTFELINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI SIFAT TAHLILI	650
151.	Kafiyev Hojiakbar Hosilbek o'g BUGUNGI KUNDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT AMALIYOTINING MUHIMLILIK O'RNI	659

152.	Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna, Dadamuxamedova Aziza Farxod qizi RAQAMLI IQTISODIYOTDA BOSHQARUV TIZIMLARI VA KORXONA SAMARADORLIGI	661
153.	Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna, Dadamuxamedova Aziza Farxod qizi RAQAMLI PLATFORMALAR VA GLOBAL BOZORDA RAQOBATBARDOSHLIK	667
154.	Xodjayev Anvar Rasulovich FRANSHIZALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA AUDIT JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	676
155.	To'xtasinova Gulzoda Orifjon qizi MOLIYAVIY BOSHQARUV, BUHGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	687
156.	Bobonarova Kamola O'ktamjon qizi O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FIRMALARINING ICHKI NAZORAT TIZIMLARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	690
157.	Shakirova Nigora Axrolovna TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARI ORQALI KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	693
158.	Shakirova Nigora Axrolovna TIJORAT BANKLARINING KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI ROLI: MAVJUD MUAMMOLAR VA STRATEGIK RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	697
159.	Ikromov KozimTavakalovich O'ZBEKISTONDA AHOLIGA BANK XIZMATLARINI KO'RSATISHDA MOLIYAVIY INKLYUZIYANI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	702
160.	Eshquvvatova Xolida Qayyumjon qizi RAQAMLI BANKLAR VA AN'ANAVIY BANK	706

	TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI	
161.	Raxmataliyev Muzaffar Eshdavlatovich TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ONLAYN XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	709
162.	Yo'ldashev Shavkatbek Madaminovich TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAKLLARINING TARKIBI VA XALQARO STANDARTLAR BO'YICHA TUZISH TRANFORMATSIYASI	715
163.	Бейсенбаев Алмас Болат Угли УДК: 338:339.9 СВЯЗЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА	721
164.	Бейсенбаев Алмас Болат Угли УДК: 338:339.9 РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА	725
165.	Yuldasheva Inoyatxon Zakiryayevna, Babaeva Nigora Komiljonovna O'ZBEKISTONDA AUDIT SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMASIYANING O'RNI	729
166.	Yuldasheva Inoyatxon Zakiryayevna, Uzakova Sadina RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBIDA RAQAMLI YONDASHUVLAR, ULARNING AFZALLIKLARI VA IMKONIYATLARI.	733
167.	Пак Диана Александровна, Болдырева Алёна Олеговна СОЦИАЛЬНЫЙ И ГУМАНИТАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	738
168.	Рафиев Фарход Акилович, Сулайманова Виктория Фархадовна РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ	742
169.	Нарбекова Гулрух Давронбоевна ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИ МУАССАЛАРИДА	745

	БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАР ҲИСОБИ	
170.	Yuldasheva Inoyatxon Zakiryayevna, Uzganova Gulnozaxon Kozimjon qizi XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI VA ULARNING IQTISODIY MUNOSABATLARNI RIVOJLANISHIDAGI RO'LI.	750